

Boyitish fabrikalari chiqindilarini qayta ishlash texnologiyalarini tadbiiq qilish

t.f.d.,prof. Abdurahmonov.S.A

Toshkent Davlat Texnika Universiteti Olmaliq filiali.

Sayfullayeva Dilshoda Abduhoshim qizi

Toshkent Davlat Texnika Universiteti Olmaliq filiali magistranti

Annotatsiya:

Maqolda OKMK MOF chiqindilarini qayta ishlash, ularni shakllantirish muammolari va ular yuzaga kelishi mumkin bo'lgan sharoitlar, shuningdek ularni oldini olish uchun qanday yechimlar topish mumkinligi haqida bajarilgan ishlar tahlil qilingan.

Annotatsiya:

В статье анализируются выполненные работы по переработке отходов МОФ АКМК, проблемы их образования и условия, при которых они могут возникнуть, а также какие пути решения можно найти для их предотвращения.

Abstract:

The article analyzes the work done on the processing of MOF wastes of OKMK, the problems of their formation and the conditions under which they may occur, as well as what solutions can be found to prevent them.

Tayanch iboralar:

Mis, chiqindilar, chiqindilarni qayta ishlash, ma`danlarni boyitish, oltin, oltinni o`z ichiga olgan chiqindilar, floatsiya, gravitatsiya.

Основные фразы:

Медь, отходы, переработка отходов, обогащение, золото, золотосодержащие отходы, флотация, гравитация.

Basic phrases:

Copper, waste, waste processing, beneficiation, gold, waste containing gold, floatation, gravity.

Chiqindilar va ayniqsa, shlak uyumlari shahar atrofidagi hududni egallab, minglab gektar qishloq xo'jaligi yerlarini, havo havzasini ifloslantiradi va landshaftni buzadi. Atrof-muhitni ifloslanishidan yetkazilgan zararni baholash chiqindisiz texnologiyani yaratish va undan foydalanishning iqtisodiy maqsadga muvofiqligi chegaralarini sezilarli darajada kengaytirishga olib keladi.

Rangli metallarning pirometallurgiya ishlab chiqarishi eritilgan metallga nisbatan shlakning yuqori chiqishi bilan tavsiflanadi. Rangli metallarning shlak bilan yo'qotish miqdori zaryadni tayyorlash, eritishning texnologik rejimining parametrlari va eritmalarning fizik-kimyoviy xususiyatlari kabi ko'plab omillar bilan belgilanadi. Ba'zan, eritish jarayonida shlak miqdori metall konsentratsiyalangan qimmatbaho sanoat oraliq mahsulotlarning hosilidan o'n baravar yuqori bo'ladi. Shu sababli, shlakdagi rangli metallarning miqdori nisbatan past bo'lsada (0,1 - 2,0%), umumiy yo'qotish ta'sirchan ko'rsatkichdir. Sanoat shlaklari bilan metallarning yo'qotilishini kamaytirishning murakkab muammosini hal qilishda suyuq sanoat shlaklarida metallning mavjudligi shakllari haqida aniq ma'lumotga ega bo'lish kerak. Ushbu ko'rsatkichlarni hisobga olgan holda, atrof-muhitga ta'sir qiluvchi boyitish fabrikalarida hosil bo'ladigan chiqindilar miqdorini kamaytirish yo'llarini belgilash maqsadga muvofiqdir.[1]

Mineral xomashyo va tarkibida rangli, nodir va noyob metallar bolgan sanoat texnogen chiqindilarini kompleks qayta ishlash sohasidagi ilmiy-tadqiqot ishlari natijalari umumlashtirilgan. Hidrometallurgiya va kombinatsiyalangan pirometallurgiya va gidrokimyoviy texnologiyalarning istiqbollari ko'rsatilgan. Qayta ishlashning optimal texnologik sxemalari tavsiya etilgan. Tarkibida oltin saqlovchi rudalar va materiallarni qayta ishlashning turli jarayonlarini geokimyoviy va texnologik tadqiqotlar o'tkazildi.[2]

Taskora konidagi chiqindi aralash mis rudalarini samarali xo'jalik faoliyatiga jalb etish maqsadida ularni qayta ishlashning kombinatsiyalangan flotatsion-gidrometallurgiya texnologiyasini ishlab chiqish yo'lga qo'yildi.

Ishda kompleks tadqiqot usuli qo'llanilgan bo'lib, u quyidagilardan iborat: aralash mis rudalarini samarali qayta ishlash bo'yicha mahalliy va xorijiy tajriba va sifatsiz misni o'z ichiga olgan xom ashyo chiqindilarini utilizatsiya qilish texnologiyalari, rudaning kimyoviy, fizik-kimyoviy hamda mineralogik usullarini tahlil qilish.[3]

Chernaya daryosining allyuvial oltin konining qayta ishlashdan keyin tarkibi boy bo'lgan chiqindilar qumlarda qoladi. Chernaya daryosi konida oltin qazib olish texnologiyasida qoldiqlar 1 va 2 qoldiqlarida qolmoqda.

Mahsulotlardagi oltin miqdori:

qoldiqlarni boyitish CCV (konsentrat 1) - 6,3 g/ m³ ;

tugatish quyruqlari (konsentrat 2) -2300g/m³ ;

shlak-4500g/m³ .

Oltinni boyitish va eritish qoldiqlaridan ajratib olish maqsadga muvofiqdir. Buning uchun yangi chiqindilarni qayta ishlash texnologiyasi tavsiya etiladi.

Chiqindi mahsulotlari tarkibini tahlil qilish va bunday materiallarni qayta ishlashning ma'lum usullari asosida ularni qayta ishlash usullari taklif etildi.[4]

Rossiya Federatsiyasi konlaridan birida oltin o'z ichiga olgan rudani boyitish mahsulotlari va qoldiqlarini gidrometallurgik qayta ishlashni o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqot ob'ektlari gravitatsiyaviy qoldiqlar, gravitatsiyaviy qoldiqlardan olingan flotatsion konsentratlar va flotatsion qoldiqlar edi. Flotatsion qoldiqlarning suyuq fazasi biotest usullari bilan o'rganildi. Aniqlanishicha, ushbu mahsulot atrof-muhit uchun chiqindilar xavfining beshinchi sinfiga kiradi, eng yaxshi oltin olish ko'rsatkichlari (92,79%) gravitatsiyaviy qoldiqlarni 0,05% eritmada siyanid konsentratsiyasi bilan siyanlash orqali olingan. Kompleks hosil qiluvchi moddaning konsentratsiyasini 0,01% gacha kamaytirish metallning past erish tezligi tufayli oltin qazib olishning keskin pasayishiga (32,90% ga) olib keladi. Flotatsion konsentratni siyanidlash, materialning boshlang'ich o'lchami 96,5% -0,074 mm bo'lgan eritmada kompleks hosil qiluvchi konsentratsiyasi 0,2% darajasida amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir. Bu holda oltin qazib olish 98,62% ni, siyanidni yuvish uchun sarflanishi 8,73 kg/t, ohak 6,33 kg/t ga yaqin. Konsentrat hajmini 95% -0,045 mm gacha qisqartirish oltin olishning 0,25% ga biroz oshishiga, konsentrat hajmining yana 95% -0,02 mm gacha pasayishiga - oltin olishning 53,73% ga sezilarli pasayishiga olib keladi.[5]

Oltin qazib olish zavodlarining eskirgan qoldiqlarini qayta ishlashda fizikaviy va fizik-kimyoviy usullar majmuasidan foydalanildi: kimyoviy, rentgen fazasi, mineragrafik, tasviriy tahlil, atom yutilishi.[6]

Rangli, asl va nodir metallar rudalarini nam qayta ishlashning joriy va eskirgan qoldiqlarini boyitishning tejamkor usullari ishlab chiqildi.

Rudalarning eskirgan va joriy qoldiqlarini gidrotashish jarayonida boyitilgan fraksiyani tortib olish imkoniyati yaratildi va qurilmalar ishlab chiqildi; tarkibida nodir va nodir metallar bo'lgan qoldiqlar uchun bosimsiz va bosimli apparatlarda markazdan qochma

konsentratsiyalash usullari bilan; murakkab karbonat-ftorit rudalarini boyitishda ftorit yo'qotilishini kamaytirish texnologiyasi ishlab chiqildi.[7]

Shoumyan konidan (Kapan) polimetall ruda boyitish qoldiqlari namunalaridan qimmatli metallarni biogidrometallurgik usulda ajratib olish imkoniyatlari organildi. Qoldiqlar temir va oltingugurtni oksidlovchi bakteriyalar *Acidithiobacillus* sp.13Zn, dan foydalanilgan. Ko'rsatilishicha, sinovdan o'tgan qoldiq namunalari bioto'yintirish uchun juda mos va qulay ob'ektlardir. Chiqindi namunalarini yuvish tabiiy kon suv konsortsiumi yordamida amalga oshirilishi mumkin. Qimmatbaho metallarni qazib olish jarayonlarini faollashtirish uchun yuvish bakteriyalarining temir va oltingugurt oksidlovchi bakteriyalar *Acidithiobacillus* sp.dan foydalanish mumkin. [8]

Oltinni o'z ichiga olgan ma'danlarni to'plangan texnogen mineral obyektlardan, birinchi navbatda, chiqindilar, quyruq va suvdan boyitish chiqindilarini qayta ishlash xom ashyo zaxiralari past bo'lgan ko'plab oltin qazib olish kompaniyalari uchun dolzarb bo'lib qolmoqda. Ushbu maqolada mualliflar tomonidan oltin miqdorini oshirish maqsadida siyanid chiqindilarini zararsizlantirish orqali dastlabki chiqindilarni oldindan qayta ishlash imkoniyati o'rganildi. Chiqindilarni yig'ish va eritmalarda siyanidlarni zararsizlantirish uchun turli usullar, xususan, Deuss usuli va chiqindilarni kaston eritmasi bilan boyitish usullari ko'rib chiqildi. Oltinni o'z ichiga olgan ma'danlarni boyitish chiqindilarini qayta ishlash jarayonini ekologiya uchun turli reagentlardan foydalanish bo'yicha katta hajmdagi ma'lumotlarni o'rganish natijasida vodorod peroksiddan foydalanishning afzalliklari haqida xulosa chiqarish mumkin. Vodorod peroksid bilan siyanidlarni neytrallashtirish sxemalari va siyanidni o'z ichiga olgan eritmalarning neytrallashtirish natijalari taqdim etilgan. Mualliflar Deuss usuli uchun analitik asosni ishlab chiqdilar, unda umumiy siyanid miqdori 1 mg/l ga va vodorod peroksid sarf-xarajatlarining dastlabki materiallar tarkibiga qarab, ikki yoki olti marta stehiometrik miqdordan oshib ketgan holda sezilarli darajada kamaydi. Bugungi kunda tabiatni muhofaza qilish faoliyatining vazifasi asosiy ishlab chiqarish jarayonlarining texnologik yechimlarini yo'q qilishdir.[9]

Atrof-muhitni muhofaza qilishning radikal usuli qayta ishlash mahsulotlarini to'liq utilizatsiya qilish bilan tog' - kon va boyitish chiqindilarini yo'q qilish bilan bog'liqdir.

Innovatsion yo'nalishning xarakteristikasi yer osti foydali qazilmalarni qazib olishda texnogen bo'shliqlarni to'ldirish uchun qattiqashtiruvchi aralashmalar tayyorlash uchun boyitish chiqindilaridan foydalaniladi. Ulardan metallarni chiqarmasdan quyruqlardan foydalanish palliativ ekanligini ko'rsatdi. Boyitish chiqindilarini faollashtirish orqali isbotlangan deintegrator yilda tanlab eritmaga o'tkazish sezilarli qayta ishlash chiqindilari sifatini yaxshilaydi va ulardan qattiqashtiruvchi aralashmalarining kuchini oshiradi.[10]

Flotasiya qo'rg'oshin-rux boyitish zavodi flotasiyning ishlab chiqarish faoliyati natijasida hosil bo'lgan chiqindi qumlarini yo'q qilish imkoniyati ham berilgan. Mahsulot selektiv kontsentratlarga sulfidlarni utilizatsiya qilish ikki bosqichda amalga oshiriladi: 1) modulli turdagi mobil qurilma yordamida quyruqlarni gravitatsion usullar bilan joylashtirish joyida sulfid mahsuloti ulardan olinadi; 2) flotatsiya texnologiyasi bo'yicha statsionar zavodda haqiqiy ishlab chiqarish sulfidli mahsulot joriy ishlab chiqarish yoki mustaqil ravishda ruda bilan birgalikda qayta ishlanadi. Gravitatsion texnologiyalarning apparatura bezashining o'ziga xos xususiyati nozik qatlamli ish joylarida ajratish uchun vintli separatorlar va krutonaklon yopiq kanallardan foydalanishdir.[11]

Chiqindilarni yo'q qilishning asosiy yo'nalishi ularni qurilish materiallari ishlab chiqarish uchun ikkilamchi xom ashyo sifatida ishlatishdir. Boyitish chiqindilaridan olingan qumlar tosh va gipsli ohaklarda, silikat g'ishtlarini ishlab chiqarishda, yo'llar, binolar, inshootlar uchun sun'iy poydevor qurishda, to'ldirish uchun, klinkersiz shlakli sement ishlab chiqarish uchun xom ashyo sifatida ishlatilishi mumkin.[12] Bundan tashqari Volfram o'z ichiga olgan rudalarni, shuningdek ularni boyitish uchun chiqindilarni qayta ishlashda gravitatsiyaviy, flotatsiya, magnit, shuningdek elektrostatik, gidrometallurgiya va boshqa usullar qo'llaniladi. [13]

Tog` - kon sanoati chiqindilarini boyitish va qora metallar, o'g'itlar va qurilish materiallarini ishlab chiqarish uchun ishlatilishi mumkin. Ixtironing mohiyati: chiqindilar qum va shlamlarga oldindan tasniflanadi, qum va shlam kontsentratsion stollarda alohida-alohida boyitiladi. Qum kontsentratsion jadvallarida olingan qo'pol ruda konsentrati va oraliq mahsulot alohida-alohida eziladi, shlakli stollarda ruda hosil qilib tozalanadi. Birlashtirilgan

ruda konsentrati shlakli stollarda boyitiladi, undan keyin oraliq mahsulot magnit maydonning turli kuchlanishlarida nam magnit ajratish bilan tozalanadi..[14]

Yuqorida bajarilgan ishlarni inobatga olgan holda, mis boyitish fabrikalaridan chiqayotgan chiqindilarni qayta ishlashda Hidrometallurgiya va kombinatsiyalangan pirometallurgiya va gidrokimyoviy texnologiyalari usulidan foydalanish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar.

[1] Мирзажонов С.Б. Маткаримов С.Т. Боходирова Н.К. Мирсаотов Б.У. <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12759>

[2] Фундаментальная и прикладная гидрометаллургия / Р.Д. Аллаберген; отв. ред. Х.С.Сабилов; Госпредприятие «Научно исследовательский институт минеральных ресурсов». - Т.: ГП «Научно-исследовательский институт минеральных ресурсов», 2012. - 276 с.: [21] илл., [13] табл., библиогр. - 172 назв. ISBN 978-9943-364-28-8 http://www.centrallab.uz/?s=p._alabergenov

[3] Синянская Ольга Михайловна <https://www.dissercat.com/content/razrabotka-i-obosnovanie-parametrov-tehnologii-pererabotki-smeshannykh-mednykh-rud-zhezkazg>

[4] Монгуш Г.Р., Котельников В.И.

Технологические процессы цветной металлургии
<https://www.econf.rae.ru/article/5172>

[5] ФЕДОТОВ ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ д-р техн. наук, проф.1, СЕНЧЕНКО АРКАДИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ Ген. директор2, ФЕДОТОВ КОНСТАНТИН ВАДИМОВИЧ д-р техн. наук, зав. кафедрой1, БУРДОНОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ канд. техн. наук, доц.1 <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44527693>

[6] Провалов, Сергей Александрович кандидат технических наук 2007, Магнитогорск <https://www.dissercat.com/content/kombinirovannaya-gravitatsionno-gidrokhlordnaya-tehnologiya-pererabotki-lezhalykh-khvostov>

[7] Руднев, Борис Петрович доктор технических наук 2004, Москва
<https://www.dissercat.com/content/obosnovanie-i-razrabotka-effektivnykh-metodov-obogashcheniya-tekushchikh-i-lezhalykh-khvosto>

[8] Н. С. ВАРДАНЯН НПЦ "Армбиотехнология" НАН РА, Г. Г. СЕВОЯН Национальный политехнический университет Армении С. В. НАВАСАРДЯН ЗАО "Dundee Precious Metals Karan", 3301 Капан, ул. Горцаранаин 4 А. К. ВАРДАНЯН НПЦ "Армбиотехнология" НАН РАТ. С. НАВАСАРДЯН ЗАО "Dundee Precious Metals Karan", 3301 Капан, ул. Горцаранаин 4. <http://test.journals.sci.am/index.php/sci-armenian-biology/article/view/1240>

[9] Воробьев Кирилл Александрович ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва, Россия Бакалавр, Чекушина Татьяна Владимировна ФГБУН «Институт проблем комплексного освоения недр имени академика Н.В. Мельникова РАН», Москва, Россия Ведущий научный сотрудник отдела горной экологии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва, Россия Доцент департамента «Геологии, горного и нефтегазового дела» Доктор экономических наук, кандидат технических наук <https://esj.today/18ecvn118.html>

[10] В.И. Голик, В.И. Комащенко, А.В. Поляков
<file:///C:/Users/User/Downloads/sovremennye-tehnologii-izvlecheniya-metallov-iz-hvostov-obogascheniya-i-pererabotki-rud-s-tselyu-ih-kompleksnogo-ispolzovaniya.pdf>

[11] С.И. Евдокимов, В.С. Евдокимов Северо-Кавказский горно-металлургический институт (СКГМИ) (государственный технологический университет), г. Владикавказ ООО «Научно-производственное предприятие ГЕОС», г. Владикавказ Статья поступила в редакцию 03.11.13 г., доработана 01.04.15 г., подписана в печать 03.04.15 г. <https://cvmet.misis.ru/jour/article/viewFile/193/182>

[12] . Lesovik R.V., Alfimova N.I., Kovtun M.N., Lastovetskiy A.N. Texnologen qumlardan qurilish materiallari ishlab chiqarish uchun xom ashyo sifatida foydalanish imkoniyatlari to'g'risida.

[13] Kantsel Vladimir Alekseevich (RU), Kantsel Anton Alekseevich (RU), Lapshinov Sergey Alekseevich (RU), Letyushov Aleksandr Aleksandrovich (RU), Fomin Mixail Nikolaevich (RU), Potapov Vladimir Aleksandrovich (RU) Patent(lar): "INTEGRA RU" mas'uliyati cheklangan jamiyati (RU) Ustuvorliklar

[14] ТРОФИМОВ Н.Н., ЧУГУЕВСКАЯ О.М., СЕЛЕВЦЕВ В.Ф., КАРТАШЕВА Г.Г., ТИТОВ А.А., КУЗОВНИКОВ В.Н., ИВАНОВ Н.А., МОРОЗОВ В.А., ОГОРОДНИКОВ А.А., ЛАЗУТКИН В.Н., НОВГОРОДОВ Д.С.
<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38088744>